

Vue de nuit du lac de lave du Nyiragongo, le 8 juin 2011 à 19 h 20. © Michel Detay.

Le NYIRAGONGO: volcan de tous les dangers et maîtrise des risques

— Michel DETAY —

Le volcan Nyiragongo a fait l'objet de toutes les attentions à la suite de sa dernière éruption, en 2002, alors que des milliers de Hutus étaient hébergés sur les flancs du volcan, fuyant le génocide rwandais. Depuis cette date, l'O.N.U. participe à la professionnalisation de l'Observatoire Volcanologique de Goma (O.V.G.).

Qu'en est-il dix ans plus tard ? Que sait-on du Nyiragongo aujourd'hui ?

Comment s'inscrit-il dans le rift est-africain ? Comment les risques sanitaires (sismiques, volcanique et limnique) qu'il impose à la ville de Goma (plus d'un million d'habitants) ont-ils été appréhendés ?

En quoi le Nyiragongo est-t-il un objet exceptionnel, une passerelle vers de nouveaux paradigmes de coopération scientifique et technique et de développement durable ?

Qui n'a jamais rêvé de voir le lac de lave du Nyiragongo ? Un lac rendu célèbre par les volcanologues mythiques, que ce soit H. Tazieff dès 1947, F. Le Guern en 1987, M. et K. Krafft en 1983 ou encore J. Durieux. Un des plus gros volcans d'Afrique, que l'on a toujours connu relevés en 1884. Mythe complété par le souvenir de « *Tintin au Congo* » qui a habité notre enfance, même si la relecture d'Hergé s'avère aujourd'hui ne pas être toujours politiquement correcte. Mythe enfin scellé dans le film « *Les rendez-vous du diable* » de H. Tazieff et son livre « *Niragongo: le volcan interdit* », édité chez Flammarion en 1975. Un volcan qui a fasciné tous les grands photographes, de *National Geographic* à *Géo* en passant par le *Figaro Magazine* avec les images d'Olivier Grunewald. Découvrir le Nyiragongo, c'est tout cela à la fois : un grand voyage dans l'Afrique profonde et mystérieuse, une colonne de porteurs qui vous accompagne de la forêt tropicale au désert de lave pour monter tout le matériel nécessaire. Un départ de bon matin dans la brume et la touffeur de la jungle, une longue marche en empruntant les coulées de lave récentes et leur cortège d'arbres arrachés, l'appréhension devant les bombes volcaniques encore présentes au sommet de certains arbres. Croiser les anciens camps de Tazieff puis, après l'ascension sommitale à 50°, l'arrivée à 3 425 m sur la lèvre du volcan et la vue du lac de lave avec ses fontaines de lave et son panache gazeux.

I - Principaux résultats de 10 ans de coopération internationale

De nombreuses recherches ont été entreprises depuis la dernière éruption en 2002. L'U.N.O.P.S. (*United Nations Office of Project Services*) travaille en partenariat avec l'O.V.G. De nombreux articles scientifiques ont ainsi été rédigés.

I.1 - Le rift Albertin au sein de l'E.A.R.S.

Le rift est-africain (E.A.R.S., « *East African Rift System* ») est un objet complexe qui s'étend de l'Érythrée (point triple de l'Afar) à l'Afrique du

Fig. 1 - Carte schématique du système de rift est-africain.

Sud, voire à l'Océan Indien au large des côtes sud-africaines. Ce rift s'exprime sous la forme de bombements lithosphériques (dôme éthiopien, kényan, sud-africain, dôme Kivu-Virunga...), de systèmes de failles normales, de graben d'effondrement, d'alignement de grands lacs (lac Victoria, Kivu, Tanganyika, Malawi, notamment) et d'édifices volcaniques dont certains sont très actifs. Le tracé de ce rift a été largement contrôlé par la préexistence d'anciennes structures géologiques précambriennes. Le rift est-africain devient asymétrique au sud du linéament d'Assoua, en contournant le craton tanzanien, avec une branche est (rift Gregory) et une branche ouest (rift Albertin). La branche est (1 800 km de long), considérée comme la plus active, s'étend depuis le

En haut : le lac de lave du Nyiragongo le 8 juin 2011 à 12 h.

En bas : détail des fontaines au sein du lac de lave du Nyiragongo le même jour à 11 h 58. Images © Michel Detay.

Fig. 2 - Relation pression/volume en fonction de l'altitude du lac de lave. Les flèches grises montrent le niveau du lac de lave au moment de l'éruption, en abscisse. Les pressions correspondent à l'échelle de gauche et les volumes à l'échelle de droite.

nord Kenya, traverse la Tanzanie, le Malawi, le Mozambique, le Botswana et l'Afrique du Sud. La branche ouest (2 500 km de long) suit le tracé des grands lacs africains et s'étend depuis le nord de l'Ouganda jusqu'au sud du Mozambique (fig. 1). Le tracé du rift est aujourd'hui à une altitude de 1 500 à 2 000 m (*African superswell*) mais son soulèvement, qui affecte 10 millions de km², est récent (5 à 30 Ma).

Deux théories s'affrontent pour expliquer la dynamique du grand rift est-africain. La première y voit une océanisation « classique » par la séparation de l'Afrique de l'est du reste du continent. L'autre fait appel à une série de points chauds dont les courants de convection seraient suffisamment puissants pour créer le rift est-africain. La théorie de la tectonique globale doit intégrer les courants convectifs et les points chauds qui sont progressivement passés, en quelques années, de statut d'objet particulier (îles océaniques) à un cas général moteur du système.

Si l'on s'intéresse aux causes profondes, on se rend compte qu'il faut faire appel à plusieurs anomalies mantelliques pour rendre compte des mécanismes impliqués dans le rifting est-africain. Il s'agit d'un sujet de controverse au sein de la communauté des sciences de la Terre. Cependant, il est généralement admis que l'Afrique du Sud est située sur une anomalie mantellique majeure responsable de sa surélévation de 1 000 m avec deux

épisodes de *uplift* il y a 20 Ma (remontée de l'ordre de 250 m dans l'est et de 150 m dans l'ouest) et 5 Ma (remontée de 900 m dans l'est et de 100 m dans l'ouest). Comme nous l'avons vu, l'Afar est également situé sur un point chaud (cf. LAVE 150). Enfin, un troisième point chaud, situé sous le vieux craton tanzanien (centré à 4°S et 34°E), est à l'origine des deux branches du rift central :

– la branche orientale est nommée « rift kenyan » ou « rift Gregory ». Le rift kényan a eu une activité importante dont les volcans Ngorongoro, Kilimandjaro, le mont Méru et l'Ol Doynio Lengai sont les témoins ;

– la branche occidentale est appelée « rift du lac Albert » ou « rift Albertin ». Le rift Albertin est souligné par la présence des grands lacs (Tanganika et Malawi) et des édifices actifs de la chaîne du Virunga dont le Nyiragongo et le Nyamuragira qui seraient responsables de 40% des éruptions historiques en Afrique.

Le volcanisme méridional est également sous l'influence de ce troisième point chaud dont le mont Kenya représente l'une des manifestations de surface de la branche orientale alors que la province volcanique du Virunga (P.V.V.), localisée en bordure d'un soulèvement topographique, en est la manifestation occidentale. La P.V.V. s'étend d'est en ouest sur 80 km de long et 20 km de large. Elle se situe le long de l'axe du rift Albertin avec huit stratovolcans : le Muhavura, le Mgahinga, le Sabi-

nyo, le Visoke, le Mikeno, le Karisimbi et les deux volcans actifs que sont le Nyiragongo (*celui qui fume*) et le Nyamuragira (*celui qui commande*).

I.2 - Le volcan Nyiragongo

Le Nyiragongo (1,52°S, 29,25°E, 3 469 m, code GVP 0203-03) est un strato-volcan situé sur la branche ascendante occidentale du rift est-africain, en République Démocratique du Congo (R.D.C.), ex-Zaïre. Le Nyiragongo est situé à une vingtaine de kilomètres au nord du lac Kivu (surface de 2 060 km²), et à 18 km de la ville de Goma (plus d'un million d'habitants). L'agglomération de Goma se poursuit au Rwanda avec la ville de Gisenyi (100 000 habitants). Le Nyiragongo a un volume de 500 km³ et ses coulées de lave couvrent 1 500 km². Il est situé sur le dôme régional Kivu-Virunga. L'édifice volcanique dispose d'un cratère sommital de 1 300 m de diamètre et de cônes adventifs principaux situés respectivement sur les flancs sud (Shaheru, 2 800 m) et nord-est (Baruta, 3 200 m). On dénombre également une centaine de petits cônes adventifs le long de fissures radiatives au sud de Shaheru, à l'ouest du sommet selon une direction NE-SO jusqu'au lac Kivu (à 4 km de la ville de Goma). L'O.V.G. est d'ailleurs situé, en centre ville, sur l'un de ces cônes périphériques.

a) Le cratère du Nyiragongo

Le cratère abrite un lac de lave dont le niveau fluctue. La lèvre sommitale du cratère se situe entre 3 425 m (point d'arrivée) et 3 470 m (sommet est). Nous utilisons ici la valeur de référence de la plateforme 1 (PFT1) à 3 270 m, en accord avec la synthèse historique de J. Durieux. L'édifice dispose de plusieurs terrasses situées respectivement à 3 180 m (seconde terrasse –90 m ; elle correspond au niveau du lac de lave en 1994) et à 3 050 m (troisième terrasse –130 m). On retrouve dans le catalogue des volcans actifs la succession des épisodes volcaniques historiques depuis 1884. Hormis quelques courtes périodes de repos, ce volcan a toujours été actif. Son index d'explosivité est de 1 et ses éruptions sont de type hawaïen.

b) L'éruption de 2002

La dernière éruption du Nyiragongo remonte au 17 janvier 2002, où 14 à 34 millions de mètres cubes (Mm³) de lave se sont épanchés. Lors de l'éruption, les coulées de lave ont emprunté un réseau de fracture orienté nord-sud, dans l'axe du rift Albertin. Des fractures sont apparues sur le flanc du volcan et ont généré deux coulées de lave. La première a détruit la zone centrale de la ville jusqu'au lac Kivu, soit environ 15% de la ville de Goma, laissant 120 000 personnes sans abris. On déplorait 470 blessés de diverse gravité et 170 décès liés de manière directe ou indirecte à l'éruption. Cette éruption a provoqué un exode

massif vers le Rwanda. La seconde coulée s'est orientée vers le lac Kivu, provoquant divers relargages limniques (CO₂ et CH₄).

I.3 - Le lac de lave du Nyiragongo

La renommée du Nyiragongo est due à la présence d'un lac de lave quasi permanent depuis 1928, dont Tazieff a assuré la promotion. Il s'agit actuellement du plus grand lac de lave connu sur Terre. Son extension a varié au cours du temps. On trouve, dans certaines publications, la référence à un lac de 1,2 x 1,3 km présent depuis 1928. Sa taille et son volume oscillent fréquemment en fonction des dégazages (*gaz piston effect*), de la mise en place de dykes ou de fissures éruptives. En juin 2010, le niveau du lac était descendu à une trentaine de mètres sous la troisième plateforme. Il décrivait une ellipse d'environ 210 par 230 m, soit une surface de 4 ha. Il existerait une relation entre la hauteur du lac de lave (et donc son volume) et la pression exercée sur les parois de l'édifice volcanique (expérience du crève-tonneau de Pascal – théorème fondamental de la pression hydrostatique). Passé une valeur critique, on assiste à une vidange du lac et à son écoulement sur les flancs du volcan. Les flancs étant assez abrupts (40 à 50%) dans la partie sommitale, les laves très fluides s'épanchent alors à grande vitesse (pouvant atteindre 100 km/h, d'après Tazieff). Très fluides, ces laves peuvent recouvrir de grandes surfaces même si elles ne sont généralement pas très épaisses (de l'ordre du mètre, voire quelques mètres).

Les oscillations du lac de lave sont liées aux épisodes éruptifs : en 1977 le lac a baissé à –980 m sous la lèvre sommitale. En juin 2003, après l'éruption de 2002, il se situait à –790 m (fig. 3). Les oscillations du niveau du lac représentent donc un des premiers indicateurs du risque volcanique. Si l'on considère une densité du magma à 2,7 g.cm⁻³, le lac de lave impose des pressions de 40 à 52 MPa aux parois du conduit magmatique à l'aplomb de Goma, situé 1 500 m plus bas. Ces pressions sont importantes, de l'ordre de grandeur de celles nécessaires à la rupture de certaines roches. En effet, la résistance à la compression des calcaires, par exemple, se situe entre 50 et 60 MPa. La résistance d'un édifice volcanique éminemment fracturé et composé d'une alternance de roches massives et d'horizons de tufs et de cendres compactées est probablement du même ordre de grandeur.

Un « calcul de coin de table » (fig. 2) donne une indication des pressions exercées sur les parois de la chambre magmatique à l'altitude de la ville de Goma et des volumes immédiatement disponibles par la seule vidange du lac de lave. Il ne s'agit que d'ordres de grandeur, sachant qu'en général

Fig. 3 - Evolution de l'altitude du lac de lave depuis 1907.

une partie du conduit magmatique se vidange également. Le niveau critique du lac identifié par Hamaguchi apparaît bien trop élevé au vu des éruptions postérieures à 1976. L'observation du niveau du lac de lave reste significative puisqu'il démontre un équilibre des pressions. Équilibre instable, comme le mettent en évidence les éruptions récentes. Ces dernières ont tendance, depuis 1977, à se localiser sur les flancs du volcan. Ceci est à mettre en relation avec l'activité du rift et son cortège d'épisodes sismiques et la fracturation et/ou fissuration probable de l'édifice volcanique. Quand on met en perspective le fait que Goma est localisée exactement dans l'axe du rift Albertin, dans le système de fracture nord-sud connecté au Nyiragongo, on mesure mieux la véracité du risque et la nécessité d'un contrôle de l'activité sismique et volcanique en temps réel.

I.4 - Composition des laves

La P.V.V. est caractérisée par un magma très sous-saturé en silice, ultra alcalin, mafique (riche en Fe et Mg) dont les premières manifestations ont démarré il y a 11 Ma. Aujourd'hui, ce volcanisme est centré sur les deux édifices que sont le Nyiragongo et le Nyamuragira. Ils font partie des édifices de rift intraplaque les plus actifs de la planète. Le Nyamuragira a eu quatorze épisodes éruptifs depuis 1980.

Les laves du Nyiragongo sont caractérisées par une viscosité très faible, l'une des plus faibles connues sur Terre, qui n'est dépassée que par les carbonatites comme celle de l'Ol Doinyo Lengai

(situé en Tanzanie sur le rift Gregory). Cette particularité est liée à une très forte concentration en éléments alcalins d'un côté et à une très faible teneur en silice de l'autre, qui classe les laves de ce volcan dans le domaine foidique sur la classification de Cox (fig. 4).

Les laves du Nyiragongo sont des néphélinites, une lave alcaline caractérisée par la présence de Na et de K. Elle est généralement aphanitique (absence de cristaux visibles à l'œil nu). Sous lame mince, on peut distinguer de la néphéline, des clinopyroxènes, de l'olivine, des oxydes de fer et de titane, des feldspaths et parfois des feldspathoïdes (leucite).

I.5 - Composition des gaz

Le lac de lave est le siège d'une intense production de gaz. On trouve également des fumerolles dans les différentes terrasses et le flanc interne du cratère. Celles-ci ont un ratio $\text{CO}_2/{}^3\text{He}$ très élevé, de l'ordre de 10 fois celui observé dans les M.O.R.B. Ceci est un indicateur de la solubilité du CO_2 dans les laves ultrabasiques.

Par ailleurs, le Nyiragongo produit une quantité significative de SO_2 . Des mesures par spectroscopie U.V. *in situ* doublées d'une analyse spectrale des images satellitaires montrent que les émissions ont sensiblement diminué depuis la période 2002-2003 d'intense dégazage. Les flux gazeux mesurés par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (F.T.I.R.) ont donné les résultats synthétisés dans le tableau 1. Le Nyiragongo est un important contributeur en terme de CO_2 et de SO_2 dans la troposphère.

Il est, par ailleurs, connu pour ses « *mazukus* » (*evil's winds*, souffles maléfiques; vents du Diable). Il s'agit de zones de piégeage de CO_2 notamment localisés dans des fractures, les tunnels de lave et des dépressions topographiques (le gaz carbonique étant plus lourd que l'air). Ces accumulations de gaz seraient responsables de la mort d'une centaine de personnes par an par asphyxie, le CO_2 incolore et inodore échappe ainsi à toute détection olfactive.

I.6 - Origine des magmas et modèle conceptuel

L'étude géochimique des laves émises lors de l'éruption de 2002 a permis de différencier diverses sources de magma à partir des séries des déséquilibres U-Th. Deux réservoirs magmatiques auraient ainsi contribué aux coulées qui ont atteint la ville de Goma. Le lac de lave constituerait le premier réservoir, les laves secondaires issues du cratère central et des événements latéraux ont une signature géochimique de lave « fraîche ». Les laves caractéristiques de la phase éruptive terminale proviendraient d'un autre réservoir magmatique qui serait situé à proximité de la ville de Goma et du lac Kivu, voire sous la ville de Goma. En toute hypothèse, le réservoir magmatique profond serait nécessairement localisé à l'aplomb du panache mantellique le long de l'axe du rift (sachant que la ville de Goma se trouve très précisément sur cet axe).

Le Nyiragongo et le Nyamuragira ne sont situés qu'à 15 km l'un de l'autre, et pourtant leurs laves présentent des caractéristiques géochimiques bien différentes. Selon une étude réalisée par Chakrabarti, R. et al., les laves émises par les deux volcans proviendraient cependant d'une même source mantellique mais de composition hétérogène (panache). Le Nyiragongo serait alimenté directement depuis une plus grande profondeur par la fusion partielle d'un assemblage de sources mantelliques carbonatées riches en phlogopite (un mica). Le domaine de stabilité de ce mica ne lui

Fig. 4 - Diagramme TAS des laves du Nyiragongo et du Nyamuragira (les éléments alcalin : Na et K exprimés en oxydes en ordonnée et la silice en abscisse). La zone grisée représente la position des autres édifices volcaniques des Virunga. D'après Chakrabarti R., 2009, modifié.

permet pas d'être présent à une profondeur inférieure à 150 km et compte tenu du faible enrichissement en silice et en L.R.E.E. (« *light rare earth elements* ») observé – indique qu'il n'y a pas eu de contamination crustale. Il semblerait que cette source soit cantonnée à une profondeur de 150 km, dans l'asthénosphère, sous le craton tanzanien qui le confine, lui empêchant l'accès aux couches supérieures de la lithosphère (fig. 5).

II - Profil de risque¹

Alors qu'en France on poursuit le mythe du risque zéro, à grand renfort de principe de précaution², plus personne ne s'émeut des risques sanitaires réels imposés de manière directe ou indirecte par le Nyiragongo aux habitants de la région de Goma. Cependant, les risques techniques (volcanique, sismique, limnique) ne doivent pas être envisagés sans prendre en compte le contexte géopolitique.

II.1 - Risque pays

Les données de 2011 du Haut Commissariat aux Réfugiés, 1,7 million de personnes ont été

	H ₂ O	CO ₂	SO ₂	CO	HCl
2005	168	138	38	3,2	1,2
2006	103	78	23	1,8	0,7

Tableau 1 - Flux en kg.s^{-1} des éléments volatils majeurs du Nyiragongo, mesurés en 2005 et 2006 par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (F.T.I.R.). D'après les valeurs de Sanyer G. M. et al., 2008.

Fig. 5 - Modèle conceptuel de l'origine du magma dans la province volcanique du Virunga. Les laves du Nyiragongo et du Nyamuragira proviendraient d'une anomalie mantellique (point chaud) très faiblement, voire non contaminée par la fusion partielle, à différentes profondeurs, d'un manteau hétérogène sous le craton tanzanien. D'après R. Chakrabarti et al., 2009, modifié.

forcées à l'exode à cause de violences armées en 2010 alors que 142 attaques répertoriées étaient à déplorer. Par ailleurs, la R.D.C. occupe la 168^e position sur 169 du classement de 2010 de l'indice de développement humain du Programme des Nations-Unies pour le développement. La R.D.C. est située en position 171 sur 180 dans le classement des pays les plus corrompus évaluant les administrations publiques et la classe politique («I.P.C.», l'indice de perception de la corruption de *Transparency International*).

La Coface nous fournit les informations suivantes : «L'environnement des affaires est défaillant. Plus des trois quarts de la population active travaille pour le secteur informel. Un groupe d'experts nommé en juin 2010 par le conseil de sécurité des Nations-Unies a dénoncé le contrôle de la plupart des sites miniers de l'est du pays par des groupes armés illégaux. Le niveau de corruption est un des plus élevés du monde alors que le revenu par habitant est le plus faible d'Afrique subsaharienne : environ 80 % de la population vit avec moins de 2 dollars par jour».

Dans ce contexte, toute aide humanitaire ou action d'O.N.G. est soumise à son cortège de difficultés. Ceci souligne l'importance des travaux menés par l'O.V.G. et la nécessité de ne pas baisser les bras et de continuer de professionnaliser la démarche entreprise depuis 2002.

II.2 - Risque sismique

La position de Goma, à l'aplomb du rift Albertin et proche de deux volcans actifs, laisse envisager la probabilité d'occurrence de séismes profonds et de grande ampleur. Rappelons que les sept stations sismiques de l'O.V.G. ont été vandalisées pendant la guerre civile (1998-2003). En 2000, seules deux stations étaient encore opérationnelles. Alors que le Nyamuragira était en éruption depuis février 2001, il n'était pas possible, avec seulement deux stations, de savoir si les signaux étaient associés à l'un ou l'autre des deux volcans. L'analyse de divers trains d'ondes a cependant permis à l'O.V.G. de suspecter l'éruption du Nyiragongo, notamment en janvier 2002. Néanmoins, les principaux signaux se sont produits alors que l'édifice était en éruption (une centaine de secousses de $M > 3,5$). La sismique est un bon indicateur, mais elle doit être complétée par d'autres analyses de signaux (géochimie, observation *in situ*, inclinomètres, tiltmètre, géodimètres...).

II.3 - Risque volcanique

Le risque volcanique est assez évident, les anciennes coulées qui ont historiquement atteint Goma en attestent. Le fait que les éruptions semblent se produire de plus en plus fréquemment sur les flancs du volcan en face de Goma consti-

Le Nyiragongo vu depuis l'O.V.G. © Michel Detay.

tue un élément complémentaire de préoccupation. Enfin, la présence probable d'un réservoir magmatique situé sous la ville de Goma, comme cela a été évoqué en 2002, est alarmante, certains événements de l'éruption de 2002 étant même localisés en ville. Comme nous l'avons vu, cette ville se situe exactement dans l'axe du rift Albertin. Dans ce contexte, le risque volcanique doit être considéré comme majeur.

En général, les coulées de lave ne constituent pas réellement un danger pour les populations. Dans le cas du Nyiragongo, avec ses laves très fluides et la pente assez abrupte en direction de Goma, il convient de prendre le risque en considération bien que les volumes soient généralement faibles.

Des essais de détournement des coulées de lave ont parfois été réalisés avec succès (Eldfell en Islande, Etna en Sicile). En général on peut assez bien prédire le parcours des coulées. Certaines zones pourraient vraisemblablement être identifiées sur le tracé probable des coulées et être aménagées pour ralentir les coulées qui n'ont en général qu'un faible volume.

Les gaz, enfin, représentent un réel risque d'autant qu'ils peuvent être d'origine volcanique (SO_2 , CO_2) notamment, mais aussi d'origine limnique.

II.4 - Risque limnique

Le lac Kivu, situé à 1463 m d'altitude, est le plus petit des grands lacs africains soulignant le tracé du rift est-africain. Ce lac a la caractéristique de renfermer de grandes quantités de gaz dissous (CO_2 et CH_4) stratifié dans les profondeurs du lac. Après l'éruption de 2002, des investigations ont permis de quantifier la taille des réservoirs à 300 km^3 (soit $300\,000 \text{ Mm}^3$) de gaz carbonique et 55 km^3 de méthane (quantifiés à 0°C et une atmosphère).

Les relargages, observés dans le lac Kivu lors de l'épisode éruptif du Nyiragongo en 2002, ont alerté les scientifiques sur le risque d'éruption limnique. Ces dégazages de CO_2 et de CH_4 ont déjà eu lieu en ville. Le méthane, présent en quantité suffisante pour provoquer son auto-inflammation, est à l'origine de nombreuses et violentes explosions sous les routes, dans des jardins, à proximité de la piste d'aéroport, dans des garages et des hôtels... Il y a donc une continuité physique, le long de fissures et de fractures, entre les réservoirs de méthane et de gaz carbonique et la ville.

Une de ces fissures a été découverte sous une église (*Kanisa LuMungu church*) en plein centre ville. Il est également possible qu'il y ait une contamination des eaux souterraines et que cette dernière participe à la dissémination de ces gaz dans un

Géométrie du cratère du Nyiragongo le 8 juin 2011. © Michel Detay.

certain périmètre autour du lac. Ce risque de pollution des eaux est à prendre en compte dans tout plan d'action de protection civile.

En effet, depuis les éruptions limniques antérieures des lacs camerounais Nyos (~300 Mm³ de CO₂ et 1746 morts en 1986³) et Monoun (~10 Mm³ de CO₂ et 37 morts en 1982) et suite à ces événements catastrophiques, ces deux lacs sont maintenant équipés de dispositifs de mécanismes artificiels de dégazages. Ces catastrophes humanitaires soulignent le risque que représente le lac Kivu sachant qu'entre 1 km³ et 1 Mm³ il y a un facteur de 10³ c'est-à-dire que l'on parle de 300 milliards de mètre cubes de CO₂ pour le lac Kivu. Pour fixer les idées, chaque litre d'eau du lac Kivu renferme 2 litres de gaz (1/6 de méthane et 5/6 de gaz carbonique), soit 1 000 fois plus de gaz qu'à Nyos! Est-il utile de rappeler que le gaz carbonique, plus lourd que l'air, est incolore et inodore? Sa toxicité commence à 3%. Sa présence à 15% entraîne une perte brutale de connaissance; à 25%, il provoque un arrêt respiratoire qui entraîne le décès. De même, le méthane est inco-

lore et inodore. Il peut, comme le CO₂, provoquer des asphyxies en prenant la place de l'oxygène dans l'air. Il est par ailleurs extrêmement inflammable.

Il semble que le CO₂ soit produit par l'activité volcanique, alors que le CH₄ est produit par deux procédés: la réduction de CO₂ mais aussi par l'oxydation de la matière organique par activités bactériennes. Le premier processus contribue au 2/3 et le second au 1/3 de la quantité totale de méthane formé dans le lac. Il convient de surveiller la concentration en gaz dissous, car si elle devait approcher le niveau de saturation, une explosion limnique pourrait se produire.

III - Système d'alerte et maîtrise du risque

Une épée de Damoclès plane donc au-dessus de Goma. Les risques sismiques et volcaniques sont certains, tout comme celui d'un dégazage limnique. Le contexte géopolitique est compliqué et la mise en place d'un système d'alerte et son éventuelle mise en œuvre sont extrêmement complexes, d'autant que les laves se déplacent à

Détails de la deuxième terrasse et de sa fracturation par appel au vide. P. Marcel donne l'échelle (8 juin 2011, 10 h 13). © M. D.

grande vitesse. Tout ceci souligne l'importance des travaux réalisés par les équipes locales de l'O.V.G. et de l'U.N.O.P.S.

III.1 - « Scientific terrorism »

J'emprunte ici l'expression utilisée par certains volcanologues de l'université de Naples se référant au plan d'évacuation de la ville en cas d'éruption du Vésuve (cf. S. Hall, 2007). Cette expression rend compte de la complexité de la mise en place et de l'acceptation d'un système d'alerte. Dans le même esprit, on se souviendra de l'affaire entre Brousse, Tazieff et Allègre au sujet de l'éruption de la Soufrière en 1976, qui conduit à l'évacuation « inutile » de 73 600 personnes. *A contrario*, la veille du 18 mai 1980, l'U.S.G.S. ne devait identifier aucun signe avant-coureur de l'éruption du Mont Saint-Helens... Ceci souligne la difficulté des prévisions en volcanologie qui, plus qu'une affaire d'homme, impose la mobilisation d'équipes pluridisciplinaires (géologues, géochimistes, géophysiciens, mais aussi communicants, responsables administratifs, politiques, industriels, etc.).

L'homme a toujours un comportement ambigu face aux risques majeurs et semble refuser de les admettre, alors que le nombre des victimes des catastrophes naturelles dans le monde augmente régulièrement de 6% par an. Il s'obstine à

construire ses habitations le long des cours d'eau ou en zone inondable, avec les résultats que l'on connaît (cf. tempête Xynthia en février 2010, qui a provoqué une submersion marine sur les côtes de Charente-Maritime et de Vendée). Malgré le spectacle offert par Pompéi, on continue d'assister à l'expansion de Naples sur les flancs du Vésuve, où vivent 650 000 personnes, tout en sachant que la catastrophe est quasiment inévitable. Les autorités italiennes font leurs simulations, une sorte d'arithmétique du malheur, pendant que le compte à rebours opère. Alors pour Goma?

Rappelons que le système d'alerte n'avait pas fonctionné en 2002 bien que les signaux aient, à l'époque, bien été identifiés et compris. Il a fallu que les membres de l'O.V.G. « fassent la quête » pour obtenir les quelques centaines de dollars qui ne seront finalement débloqués que le jour où l'éruption s'est produite et que les laves entraînaient dans la ville! Depuis l'éruption de 2002, les Nations-Unies ont décidé de doter l'Observatoire Volcanologique à Goma d'un système de suivi aux standards internationaux; d'un laboratoire géochimique d'analyse des fluides et d'un outil de communication internet relié à la communauté scientifique internationale. D. Tedesco, volcanologue de l'université de Naples, est aujourd'hui le responsable du projet de l'U.N.O.P.S. « Analyse et

Autoportrait de l'auteur devant le cratère du Nyiragongo.

Prévention des Risques Volcanologiques en R.D.C.», projet soutenu par l'Union Européenne et la Direction du développement et de la coopération suisse (D.D.C.).

III.2 - Des risques maîtrisés

L'inventaire des risques laisse penser à un contexte de risques majeurs. Il faut cependant nuancer cette analyse. En effet, la présence d'un lac de lave dont l'altitude oscille est un élément de contrôle. Le volume de lave contenu dans le lac de lave est connu et les «débordements» potentiels, notamment par des fissures éruptives latérales, ne concernent que de faibles volumes de lave. Ces laves sont très fluides, ce qui reste une préoccupation mais leur faible volume permet un certain confinement et des pièges pourraient être disposés sur le tracé de coulées potentiellement dangereuses pour les habitants de Goma. Bien évidemment, si le Nyiragongo devait avoir une éruption en dehors de son cratère actuel, suivant le système de fracture en direction de Goma, cela deviendrait un risque majeur.

Le risque sismique est également à nuancer car l'occurrence de séismes majeurs reste rare. Enfin,

le risque limnique est réel mais nous sommes encore loin des seuils critiques de libération spontanée de gaz. Par ailleurs, le principal fait déclencheur d'une éruption limnique est lié à la température de l'eau; or, il faudrait qu'une coulée de lave ou un dyke soit considérable pour faire augmenter rapidement la température du lac Kivu dont le volume est de 560 km³. Par ailleurs, le lac est très stratifié et les horizons riches en gaz sont profonds (le lac a une profondeur maximale de 485 m). La chaleur spécifique de l'eau est élevée (4,2 kJ.kg⁻¹), ce qui explique son rôle thermorégulateur sur le climat. Une coulée de lave de faible volume (quelques millions de m³), ne descendant qu'à une centaine de mètres de profondeur, comme cela a été le cas en 2002, n'aura donc quasiment aucune influence sur la température du lac, si ce n'est de manière très localisée. La coulée de lave de 2002 avait libéré 2,4.10¹⁵ J, ce qui est 1 000 fois inférieur à l'énergie nécessaire pour faire monter la température du lac de 1 °C.

IV - Un nouveau paradigme d'aide humanitaire synergique

Compte tenu de la plateforme scientifique et technique que représente le volcan Nyiragongo, il faudrait envisager d'appuyer les travaux de l'O.V.G. et de ses équipes, comme le fait déjà la S.V.G. (Société Volcanologique de Genève) depuis plusieurs années. En effet, le Nyiragongo est un objet volcanologique exceptionnel, un environnement de grande qualité pour étudier le volcanisme actif et les aléas volcanologiques. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si tous les volcanologues illustres français y étaient attachés (Tazieff, Le Guern, Krafft).

Pour marquer les dix ans de la dernière éruption (2002), il faudrait utiliser le Nyiragongo comme une plateforme pour contribuer à l'aide humanitaire et scientifique de l'O.V.G. dans une perspective de développement durable. Cette action de coopération doit s'organiser en partenariat avec l'O.V.G. et l'U.N.O.P.S., et l'Association Volcanologique Européenne. Il s'agirait de fédérer des compétences et de s'inscrire dans un nouveau paradigme synergique d'aide scientifique humanitaire, une passerelle entre les amoureux des volcans, les professionnels, la science, l'enseignement, la recherche, le sport..., dans l'esprit et l'éthique des volcanologues mythiques français. □

Remerciements : l'auteur souhaite remercier D. Tedesco (U.N.O.P.S.) pour sa relecture constructive de l'article ainsi que J.-M. Bardintzeff (Orsay), P. Thomas (E.N.S. Lyon), B. Bonin (Orsay) et M. Yalire (O.V.G.) pour les différents échanges et précisions qu'ils ont pu apporter à la finalisation de cet article.

Orientation bibliographique

- CHAKRABARTI R., SIMS K., BASU A., REAGAN M., DURIEUX J. - *Timescales of magmatic processes and eruption ages of the Nyiragongo volcanics from ²³⁸U-²³⁰Th-²²⁶Ra-²¹⁰Pb disequilibria*, in *Earth and Planetary Science Letters* **288**, 149-157 (2009).
 - CHAKRABARTI R., BASU A. R., SANTO A., TEDESCO D., VASELLI O. - *Isotopic and geochemical evidence for a heterogeneous mantle plume origin of the Virunga volcanics, Western rift, East African Rift System*, in *Chemical Geology* **259**, 273-289 (2009).
 - DETAY M. - *L'Erta Ale: futur volcan sous-marin ou stigmaté d'un rift est-africain avorté?* in *LAVE* **150**, 26-29 et 16-17 (2011).
 - DURIEUX J. - *Volcano Nyiragongo (D. R. Congo): evolution of the crater and lava lakes from the discovery to the present*, in *Acta Vulcanologica* **14** (1-2), 2002 (1-2) 2003, 137-144 (2004).
 - EBINGER C., FURMAN T. - *Geodynamical setting of the Virunga volcanic province, East Africa*, in *Acta Vulcanologica* **14** (1-2), 2002 (1-2) 2003, 9-16 (2004).
 - HALL S. - *Vesuvius - Asleep for now*, in *National Geographic*, 114-133 (2007).
 - KOMOROWSKI J.-C. ET AL. - *The January 2002 flank eruption of Nyiragongo volcano (Democratic Republic of Congo): chronology, evidence for a tectonic rift trigger, and impact of lava flows on the city of Goma*, in *Acta Vulcanologica* Vol. 15 (1-2), 27-61 (2003).
 - KRAFFT M., KRAFFT K. - *La réapparition du lac de lave dans le cratère du volcan Nyiragongo de juin à septembre 1982 (Kivu-Zaïre), histoire, dynamisme, débits et risques volcaniques*, in *Comptes Rendus Acad. Sci. Paris*, série II, vol. **296**, 797-802 (1983).
 - LE GUERN, F. - *Mechanism of energy transfer in the lava lake of Nyiragongo (Zaire), 1959-1977*, in *Journal Volcanol. Geotherm. Res.*, **31**, 17– 31 (1987).
 - LIN S.-C., KUO B.-Y., CHIAO L.-Y., VAN KEKEN P. - *Thermal plume models and melt generation in East Africa: a dynamic modeling approach*, in *Earth and Planetary Science Letters* **237** 175–192 (2005).
 - TAZIEFF H. - *Première exploration du cratère du volcan Nyiragongo*, in *Bull. Soc. Belge Géol.*, **58**, 165-172 (1949).
 - TAZIEFF H. - *Dissolved gases in East African Lakes*, in *Nature*, **200**, 1308 (1963).
 - TAZIEFF H. - *An exceptional eruption: Mt. Nyiragongo, January 10th, 1977*, in *Bull. Volcanol.*, V. **40-3**, 1-12 (1976/1977).
 - TEDESCO D. - *1995 Nyiragongo and Nyamulagira activity in the Virunga National Park: a volcanic crisis*, in *Acta Vulcanologica* Vol. 14 (1-2), 2002 . 15 (1-2), 2003: 149-155.
 - TEDESCO D., VASELLI O., PAPALE P., CARN S.A., VOLTAGGIO M., SAWYER G. M., DURIEUX J., KASEREKA M., TASSI F. - *January 2002 volcano-tectonic eruption of Nyiragongo volcano, Democratic Republic of Congo*, in *Journal of Geophysical Research*, **112**, B09202, 12 p. (2007).
 - SAWYER G. M., CARN S. A., TSANEV V. I., OPPENHEIMER C., BURTON M. - *Investigation into magma degassing at Nyiragongo volcano, Democratic Republic of the Congo*, in *Geochem. Geophys. Geosyst.* **9**, 2 1-17 (2008).
 - SCHMID M., HALBWACHS M., WEHRLI B., WÜEST A. - *Weak mixing in Lake Kivu: new insights indicate increasing risk of uncontrolled gas eruption*, in *Geochemistry, geophysics, geosystem G³*, **6**, 7, 11 p. (2005).
- NB. Une bibliographie plus exhaustive est disponible sur le site de l'IPG à : <http://www.ipgp.fr/pages/02180506.php>
- À noter le numéro spécial de *Acta Vulcanologica* 14 (1-2), 2002 . 15 (1-2), 2003 consacré au Nyiragongo. ISSN 1121-9114 (2004).

Découvrez le site internet de notre association :

<http://www.lave-volcans.com>

avec le référentiel et les fiches volcans, la photothèque, toute l'actualité (livres, films, conférences, émissions de radio et télé), les grandes figures de la volcanologie française, tous les bulletins info-L.A.V.E. et... de nombreux liens !

1. Le terme risque est ici à prendre dans son acception anthropique, il ne s'agit pas d'une tentative de quantification.
2. Avant qu'il ne soit détourné politiquement vers une règle d'abstention généralisée, le principe de précaution, dans son énoncé initial (déclaration de Rio en 1992) rendait bien compte de la problématique de risque environnemental: «*En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement*».
3. 1 200 morts à Nyos et plus de 500 dans des villages situés jusqu'à 27 km en aval.